

SIYOSIY HOKIMIYAT VA ILOHIY IRODA O'RTSIDAGI NOZIK CHIZIQ

Sobirov Muxammadrasul¹, Begboyev Islomjon²

^{1,2}O'zbekiston Milliy Universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289456>

Annotatsiya. Ushbu maqolada siyosiy hokimiyat va ilohiy iroda o'rtasidagi murakkab munosabatlar tahlil qilinadi. Tarix davomida ko'plab davlatlarda diniy va dunyoviy hokimiyatning chegaralari noaniq bo'lib kelgan. Ba'zi hukmdorlar o'z siyosiy mavqeini ilohiy iroda bilan asoslashga harakat qilgan bo'lsa, ayrim din rahbarlari siyosiy jarayonlarga faol aralashgan. Maqolada sézaropapizm, teokratiya va sekulyarizm kabi tushunchalar hamda ularning zamonaviy jamiyatlarga ta'siri yoritiladi. Siyosiy hokimiyat va ilohiy iroda asoslarining farqi va faoliyatidagi o'xshashliklar tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu tushunchalar o'rtasidagi nozik chiziqning saqlanishi davlat barqarorligi va va diniy erkinlikka samarali ta'sirlari subyektiv nuqtayi nazaridan baholanadi.

Kalit so'zlar: siyosiy hokimiyat, ilohiy iroda, sézaropapizm, teokratiya, sekulyarizm, diniy erkinlik.

Kirish

Siyosiy hokimiyat va ilohiy iroda o'rtasidagi munosabatlar tarixiy jarayonlarda doimo muhim mavzulardan biri bo'lib kelgan. Davlat boshqaruvi va diniy ta'sir o'rtasidagi chegara har doim ham aniq belgilangan emas. Ba'zi hukmdorlar o'z siyosiy mavqeini ilohiy iroda bilan asoslashga intilgan bo'lsa,¹ ayrim din rahbarlari ham siyosiy jarayonlarda muhim rol o'ynagan. Biz tarixdan bilamizki ayrim davrlarda din davlat siyosatiga yo'naltiruvchi kuch bo'lgan. (Masalan, shariatga asoslangan qonunlar joriy qilingan mamlakatlarda²) Yana boshqa davrda bo'lsa, Davlatning din ustidan ta'siri yuqori bo'lgan. Ayrim dunyoviy davlatlar dinni nazorat qilish yoki chegaralashga harakat qilgan. (Masalan, sobiq SSSRda dinning ta'siri pasaytirilgan.) Ushbu yuqoridagi ikki siyosiy rejim akademik siyosatshunoslikda ikki atama bilan nomlanadi.

Teokratiya – Diniy rahbarlar davlat boshqaruvida asosiy rol o'ynagan tizim. Masalan, Eron Islom Respublikasi yoki o'rta asrlardagi Xalifalik davlatlari.

Sézaropapizm – Siyosiy hokimiyatning diniy boshqaruv ustidan hukmronlik qilishi. Masalan, Vizantiya imperiyasida imperator pravoslav cherkovining boshlig'i sifatida ham harakat qilgan.³

Siyosiy hokimiyat va diniy hokimiyat o'zaro munosabatga kirishganda doimo biri boshqasini ta'sirini cheklashga urinadi. Bunga sabab ikkalasida ham strukturaviy o'xshashliklari mavjud. Yani siyosiy hokimiyatga xos bo'lgan xususiyat, diniy hokimiyatda ham mavjud.

Qonun chiqarish va bajarish

¹ FOX, JONATHAN, and JORI BRESLAWSKI. 2023. “State Support for Religion and Government Legitimacy in Christian-Majority Countries.” *American Political Science Review* 117(4): 1395–1409. doi: 10.1017/S0003055422001320.

² Chehabi, H. E. “Religion and Politics in Iran: How Theocratic Is the Islamic Republic?” *Daedalus*, vol. 120, no. 3, 1991, pp. 69–91. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/20025388>. Accessed 11 Apr. 2025.

³ <https://tr.wikipedia.org/wiki/Sezaropapizm>

Islom: Qonunning manbai Qur'on va Sunnat.

Yahudiylik: Halaxik qonunlar – Tavrot asosida shakllangan.

Ijtimoiy va siyosiy nazorat

Siyosiy hokimiyatda bo'lgani kabi diniy hokimiyatda ham jamoat ustidan nazorat qilish tushunchasi bor, lekin u faqat jismoniy majburlashga emas, balki iymon va taqvoga ham asoslanadi.

Islom: "Albatta, Alloh kuzatuvchidir." (Qur'on, 4:1)

Yahudiylik: "Qilayotgan hamma ishlarini ko'rib turibman." (Yeremiyo, 16:17)

Maslahat va qaror qabul qilish

Islom: Shura tamoyili mavjud.

Xristianlik: Havoriylar kengashi birgalikda muhim qarorlar qabul qilgan. (Havoriylar ishlari 15-bob)

Rahbarlik va hokimiyat vakili mavjud

Siyosiy hokimiyatda: prezident, bosh vazir, parlament.

Diniy hokimiyatda: imom, ruhoniy, mufti, papa va boshqalar.

Siyosiy hokimiyat va ilohiy iroda asoslarining farqi

Siyosiy hokimiyat asosan dunyoviy qonunlarga asoslanadi, ko'p hollarda o'zgaruvchan bo'lib, saylovlar yoki davlat to'ntarishlari natijasida yangilanadi va fuqarolarning kundalik hayoti, huquqlari va majburiyatlari bilan bog'liq qarorlar qabul qiladi. Asosiy farqi legitimlik manbasida bo'lib, siyosiy hokimiyat– xalq ishonchi yoki konstitutsion tartib asosida legitim bo'ladi.

Ilohiy iroda esa diniy me'yorlarga tayangan holda boshqaruvni shakllantiradi, barqaror va doimiy deb qabul qilinadi, kishilar ongi, e'tiqodi va axloqiga ta'sir qiladi. Diniy hokimiyat – ilohiy vakolat, diniy asoslar va ummat e'tirofi orqali legitim hisoblanadi. Asoslariga ko'ra farqi hokimiyat subyektlarida tafovut bo'lib⁴, siyosiy hokimiyat subyekti – xalq (bugungi demokratik paradigma bo'yicha), diniy hokimiyat subyekti – xudo. Yani diniy hokimiyatda davlat rahbari xudoning hohish irodasini ifoda etadi va uning nomidan hukm qiladi.

Ushbu tushunchalar o'rtasidagi nozik chiziqning saqlanishi

Teokratiya va sézaropapizm — siyosiy va diniy hokimiyat bir-birini tobe qilgan holatlardir. Siyosiy hokimiyat va diniy hokimiyat **bir-biridan ajratilgan** shakli **sekulyarizm (dunyoviylik)** deb ataladi. Bu — tarixan va nazariy jihatdan diniy va siyosiy hokimiyat o'rtasidagi nozik chiziqni eng aniq ajratib bergan yondashuv hisoblanadi. Sekulyarizm — bu davlat va din o'rtasidagi ajralishni nazarda tutuvchi siyosiy-falsafiy tamoyildir. Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki, davlat diniy e'tiqodlardan mustaqil faoliyat yuritishi kerak, va aksincha, din ham siyosiy tuzumdan mustaqil bo'lishi lozim. Ya'ni, siyosiy hokimiyat diniy hokimiyat ustidan hukmronlik qilmaydi va diniy hokimiyat ham siyosiy qarorlarni boshqarmaydi.

Siyosiy va diniy hokimiyat bir-biridan ajratilgan joyda ularning vazifalari ham aniq farqlanadi. Diniy hokimiyat asosan axloqiy me'yorlarni shakllantirish, shaxsiy e'tiqod masalalarini yoritish va ma'naviy tarbiya bilan shug'ullanishga yo'naltirilgan bo'lsa, siyosiy hokimiyat esa jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, barcha fuqarolarning teng huquqliligini kafolatlash va ijtimoiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashga mas'ul bo'ladi.

Bu ajratilish orqali din jamiyatda o'zining axloqiy va ma'naviy vazifasini bajarar ekan, siyosat esa diniy qarashlarga qaram bo'lmagan holda fuqarolik asosida boshqaruvni amalga

⁴ <https://youtu.be/etIMYqnhfPQ> <https://youtu.be/etIMYqnhfPQ>

oshiradi. Natijada, har ikki soha o‘z hududida samarali ishlaydi va biri ikkinchisiga aralashmagan holda jamiyatning turli ehtiyojlarini qondira oladi.

Bunday tizimda:

- Din siyosatning vositasi emas, balki shaxsiy e‘tiqod masalasi bo‘lib qoladi;
- Davlat esa hech bir e‘tiqodga ustunlik bermay, barcha fuqarolarga teng sharoit yaratadi;
- Turli e‘tiqoddagi yoki umuman e‘tiqodsiz insonlar tinch-totuv yashash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Cowan, David, and David Cowan. "Theocracy and Secularization." *The Coming Economic Implosion of Saudi Arabia: A Behavioral Perspective* (2018): 253-278.
2. Saydullayev Sh. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent: TDYuU nashriyoti, 2024. – 264b
3. FOX, JONATHAN, and JORI BRESLAWSKI. 2023. "State Support for Religion and Government Legitimacy in Christian-Majority Countries." *American Political Science Review* 117(4): 1395–1409. doi: 10.1017/S0003055422001320.
4. Chehabi, H. E. "Religion and Politics in Iran: How Theocratic Is the Islamic Republic?" *Daedalus*, vol. 120, no. 3, 1991, pp. 69–91. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/20025388>. Accessed 11 Apr. 2025.
5. Taylor, Charles. "The Meaning of Secularism." *Hedgehog Review* 12.3 (2010).

INTERNET MANBALAR

1. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.012809.105039>
2. <https://youtu.be/4CsJPrHcaBs?feature=shared>
3. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Sezaropapizm>
4. <https://youtu.be/etlMYqnhfPQ>
5. <https://quran.com/4:1#:~:text=Surely%20Allah%20is%20ever%20Watchful%20over%20you>
6. <https://www.jw.org/uz-latn/kutubxona/muqaddas-kitob/nwt/kitoblar/yeremiyo/16/#:~:text=17%C2%A0%C2%A0Qilayotgan,nazarimdan%20chetda%20qolmaydi>
7. <https://www.jw.org/uz-latn/kutubxona/kitoblar/keng-shohidlik-berish/yetakchi-kengash/yakdillik-bilan-qaror-chiqarildi/#:~:text=14-BOB-,Ular%20%C2%AByakdillik%20bilan%20BB%20qaror%20qilishdi,-Yetakchi%20kengash%20qay>